

Rancang Bangun Aplikasi POI Search Menggunakan Google Maps API Berbasis Web

Farwah Halilah
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
farwah.halilah.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak -- Sistem Informasi Geografis (SIG) atau yang dikenal *Geographic Information System (GIS)* adalah salah satu perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pemetaan dan kondisi permukaan bumi. Google Maps merupakan salah satu pilihan untuk merealisasikan SIG. Google Maps juga menyediakan *Point of Interest (POI)* yang berfungsi untuk menandai suatu lokasi tertentu pada Google Maps agar lebih mudah untuk mencarinya. Aplikasi POI Search merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang menggunakan Google Maps API. Aplikasi POI Search ini berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan data POI yang dibutuhkan.

Kata kunci-- Sistem Informasi Geografis (SIG); *Geographic Information System (GIS)*; POI; Google Maps API; web;

I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di dunia berkembang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sistem informasi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang biasanya timbul dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan serta mempermudah pencarian berbagai informasi.

Sama halnya dengan sistem informasi yang berkembang dalam bidang geografis. Sistem Informasi Geografis (SIG) atau yang dikenal *Geographic Information System (GIS)* adalah salah satu perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pemetaan dan kondisi permukaan bumi. Google Maps merupakan salah satu pilihan untuk merealisasikan SIG. Google Maps juga menyediakan *Point of Interest (POI)* yang berfungsi untuk menandai suatu lokasi tertentu pada Google Maps agar lebih mudah untuk mencarinya.

Banyak alat GPS yang menggunakan web untuk memonitor pergerakan GPSnya, sehingga memerlukan Google Maps dan data POI untuk menandai lokasi persinggahan GPS pada sistem *tracking* yang dimilikinya. Pada sistem pencarian dan pendataan data POI masih banyak yang masih dilakukan dengan cara manual sehingga proses pendataan memerlukan waktu yang sangat lambat. Dengan demikian akan memperlambat proses pemberian detail informasi posisi GPS pada saat dilakukan proses monitoring.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mempercepat pencarian dan

pengumpulan data POI yang dibutuhkan. Aplikasi yang dibutuhkan dapat mencari lokasi atau alamat tertentu dengan menampilkan beberapa POI yang dicari berdasarkan tipenya. Dengan menyimpan data tersebut ke database secara otomatis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System (GIS)* adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis [1].

Sistem informasi geografis adalah istilah umum yang menunjukkan penggunaan teknologi untuk membuat dan menggambarkan representasi digital permukaan bumi [2].

Dengan beberapa pendapat ahli diatas, dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geographic Information System (GIS)* adalah sebuah sistem penggunaan teknologi yang didesain untuk menangkap, pengelolaan, penyimpanan, manipulasi, analisis, dan penayangan data spasial muka bumi.

B. Google Maps API

Google Maps API adalah sebuah layanan (*service*) yang diberikan oleh Google kepada para pengguna untuk memanfaatkan Google Map dalam mengembangkan aplikasi [3].

Pejic mengatakan bahwa Google Maps adalah layanan pemetaan berbasis web yang dikembangkan untuk memberikan tampilan visual yang apik dan responsif yang dibangun dengan menggunakan teknologi AJAX. Google Maps API adalah layanan gratis yang dibuat untuk memungkinkan pengembang mengintegrasikan Google Maps ke aplikasi web mereka [4].

Dengan demikian Google Maps API dapat diartikan sebagai kumpulan fungsi yang ada di *library* (perpustakaan) yang disediakan oleh Google untuk memungkinkan pengembang mengintegrasikan peta dunia yang dimiliki Google Maps ke aplikasi mereka.

C. *Point of Interest (POI)*

POI adalah fasilitas salah satu fasilitas yang diberikan Google Maps untuk memberikan tanda suatu lokasi atau tempat untuk mempermudah pencarian. POI ini juga dapat memudahkan pencarian sesuai kelompok kategori.

D. World Wide Web (www)

World Wide Web memungkinkan pengguna komputer untuk menjalankan aplikasi berbasis web dan untuk mencari dan melihat dokumen berbasis multimedia pada hampir semua subjek melalui Internet. Web adalah sebuah teknologi untuk berbagi informasi melalui dokumen teks *hyperlink* [5].

E. PHP

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skrip yang dirancang untuk membangun aplikasi web. [6]

F. JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dipahami oleh web browser dan dapat berinteraksi dengan gambar dan teks pada halaman web [7].

JavaScript menyediakan perilaku atau tindakan di balik interaksi yang dilihat pada halaman web. Misalnya, saat mengklik tombol di laman web, kemungkinan ada program JavaScript yang berjalan di belakang layar untuk membuat tombol melakukan perubahan seperti warna atau memindahkan teks di sekitar halaman [8].

Dengan penjelasan ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk berinteraksi dengan gambar dan teks pada halaman web. Bahasa ini juga memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa HTML dengan mengijinkan pengeksekusian perintah-perintah pada sisi *user*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi POI Search adalah sistem informasi yang dirancang sebagai alat bantu untuk mencari dan mengumpulkan data POI. POI merupakan sebuah tanda atau titik yang diberikan untuk menandai suatu lokasi atau tempat pada peta. Data POI sangat diperlukan untuk memonitor keberadaan objek yang telah dilengkapi dengan GPS. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pencarian data-data POI. Aplikasi ini menggunakan peta yang diambil dari Google Maps serta Google Maps API sebagai library yang dapat diakses dengan JavaScript untuk menampilkannya. Aplikasi ini juga menggunakan MySQL sebagai database yang diperlukan untuk menyimpan data-data POI.

B. Perancangan Aplikasi POI Search

1) Flowchart

Gambar 1 Flowchart Aplikasi POI Search

2) Use Case Diagram

Gambar 2 Use Case Diagram Aplikasi POI Search

3) Activity Diagram

a) Menu Search and Type

Gambar 3 Activity Diagram Menu Search and Type

b) Menu Export to Excel

Gambar 4 Activity Diagram Menu Export to Excel

4) Perancangan Tabel

TABEL I. TABEL APLIKASI POI SEARCH

Name	Type	Length	Index
id	varchar	50	Primary Key
type	varchar	30	
name	varchar	50	
address	varchar	255	
lat	double	20	
lng	double	20	

C. Implementasi

Berikut ini adalah *interface* yang menghubungkan antara sistem dengan pengguna.

1) Halaman Utama

Gambar 5 Halaman Utama

Gambar 5 menunjukkan halaman utama aplikasi saat mengakses alamat URL dari Aplikasi POI Search. Pada halaman ini akan tampilan lokasi pengguna berada.

2) Kolom Type

Gambar 6 Kolom Type

Gambar 6 menunjukkan kolom tipe yang secara default akan menampilkan tipe ATM. Pengguna diminta untuk memilih tipe POI yang akan dicari. Pada aplikasi ini disediakan 87 tipe POI.

3) Kolom Search

Gambar 7 Kolom Search

Kolom pencarian pada Gambar 7 berfungsi untuk menuliskan input kota, alamat, atau tempat yang ingin dicari. Kolom ini dilengkapi dengan fitur *autocomplete*.

4) Tampilan Hasil Pencarian

Gambar 8 Hasil Pencarian

Gambar 8 menunjukkan tampilan dari hasil pencarian.

5) Tampilan InfoWindow POI

Gambar 9 InfoWindow POI

Infowindow akan muncul saat mengklik simbol yang ada seperti pada Gambar 9. Infowindow menampilkan informasi tentang id lokasi, nama lokasi, alamat lokasi, nilai dari titik latitude dan longitude lokasi.

6) Menu Export to Excel

Gambar 10 Export to Excel

Gambar 10 menunjukkan menu Export to Excel yang berfungsi untuk menampilkan data POI yang disimpan di database, fungsi ini akan secara otomatis mendownload data dengan format *xlsx*.

7) Tampilan Isi Database

Gambar 11 Tampilan Isi Database

Gambar 11 menampilkan hasil dari data POI yang ada pada database, kemudian didownload dengan format *xlsx*.

IV. PENGUJIAN

Pengujian adalah suatu proses pelaksanaan suatu program dengan tujuan menemukan suatu kesalahan [9]. Pengujian yang

digunakan pada Aplikasi POI Search. *Black Box Testing* berfokus pada spesifikasi fungsional aplikasi. Tahapan yang dilakukan pada pengujian ini adalah pengujian *alpha* dan *beta*.

A. Prosedur Pengujian

1) Pengujian Alpha

Pengujian alpha adalah pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang diuji dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan *error* atau *bug* [10].

TABEL II. TABEL PENGUJIAN ALPHA

Item Uji	Detail Pengujian
Modul Search	Read data lokasi
	Autocomplete text
Modul Type	Read dan memilih data tipe
Modul Export to Excel	Read data pada database
	Mendownload data pada database

2) Pengujian Beta

Pengujian beta adalah pengujian yang lebih mengutamakan kesiapan aplikasi yang dikembangkan sebelum diluncurkan. Salah satu yang diujikan adalah kualitas saat menggunakan aplikasi oleh *user* [10]. Pengujian ini dilakukan dengan memberi pertanyaan ke penguji dengan jawaban skala 1 sampai 5. Dengan Pertanyaan:

1. Apakah tampilan dari POI Search sudah baik?
2. Apakah menu Search dapat berfungsi dengan baik?
3. Apakah menu Type dapat berfungsi dengan baik?
4. Apakah menu Export to Excel berfungsi dengan baik?

B. Hasil Pengujian

1) Pengujian Alpha

Berdasarkan pengujian alpha yang dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

TABEL III. TABEL HASIL PENGUJIAN ALPHA

Skenario	Hasil yang diharapkan	Kesimpulan
Jika mengisi kota, alamat, atau lokasi pada kolom Search dan memilih tipe pada kolom Type lalu menjalankan perintah pencarian	Sistem akan mencari lokasi sesuai yang diinputkan dan menampilkan hasil pencarian	Valid
Jika mengisi kolom Search dengan satu huruf	Sistem akan melakukan autocomplete yang akan memberikan beberapa saran untuk pencarian lokasi	Valid
Jika memilih button Export to Excel	Sistem akan mendownload secara otomatis seluruh data pada database dengan format .xlsx	Valid

2) Pengujian Beta

Pengujian beta dilaksanakan dengan empat responden yang sudah mencoba aplikasi POI Search ini. Dengan kriteria skor menggunakan skala likert dengan ketentuan:

1. Sangat tidak setuju (STS) = 1
2. Tidak setuju (TS) = 2
3. Cukup (C) = 3
4. Setuju (S) = 4
5. Sangat setuju (SS) = 5

Berdasarkan data hasil kuisioner, didapatkan persentase dengan rumus:

$$Y = P/Q \times 100\%$$

Keterangan:

Y= Nilai persentase

P= Banyak jawaban responden tiap soal

Q= Jumlah responden

TABEL IV. TABEL HASIL PENGUJIAN BETA

No Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS	Total
1	0	0	3	1	0	4
Persentase	-	-	75%	25%	-	100%
2	0	0	0	4	0	4
Persentase	-	-	-	100%	-	100%
3	0	0	3	1	0	4
Persentase	-	-	75%	25%	-	100%
4	0	0	0	0	4	4
Persentase	-	-	-	-	100%	100%

Berdasarkan hasil pengujian ini, aplikasi POI Search memiliki tampilan yang cukup menarik, menu Search yang berfungsi baik, menu Type yang cukup berfungsi baik dan menu Export to Excel yang sangat berfungsi dengan baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan dibangunnya aplikasi POI Search dapat mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan data POI yang dibutuhkan. Dengan menggunakan Google Maps API sebagai *library* untuk mengakses berbagai fungsi peta digitalnya. Dan menggunakan MySQL sebagai database untuk menyimpan data-data hasil pencarian POI. Serta menggunakan menu Export to Excel yang digunakan untuk mempermudah pengecekan isi *database*.

B. Saran

Aplikasi POI Search ini masih bisa dikembangkan agar mampu menjadi aplikasi yang memiliki fungsi lebih baik lagi. Berikut beberapa saran untuk pengembangan POI Search adalah:

- Menambah menu untuk menampilkan data POI yang ada di database dengan tampilan selain dengan format *xlsx*. Seperti misalnya dengan format *docx* atau yang lainnya
- Menambahkan fungsi untuk mengedit atau menghapus data POI tanpa harus masuk ke interface databasenya
- Membuat tampilan web agar bisa diakses dengan tampilan android
- Memperluas jaringan akses aplikasi agar dapat diakses dimana saja.

REFERENSI

[1] E. Irwansyah, Sistem Informasi Geografis: Prinsip Dasar dan Pengembangan Aplikasi, Yogyakarta: DigiBooks. 2013.
 [2] M. Anji Reddy, Textbook of Remote Sensing and Geographical Information Systems, 3rd ed., Hyderabad: BS Publications, 2008.
 [3] F. Mahdia and F. Noviyanto, "Pemanfaatan Google Maps API untuk Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam Berbasis Mobile Web (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta)", Jurnal Sarjana Teknik Informatika, Vol.1, No.1, pp.162-171, 2013.

- [4] S. Ahmed, M. Badawy, E. Zidan, and R. Farid Ibrahim, "Implementation of an Investment Information System Based on Google Maps API", *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, Vol.4, No.9, pp.383-388, 2015.
- [5] P. Deitel, *Internet & World Wide Web How to Program*, 5th ed., Boston: Pearson Education, 2012.
- [6] B. Raharjo, I. Heryanto, and E. RK, *Modul Pemrograman Web (HTML, PHP, & MySQL)*, Bandung: Modula, 2010.
- [7] L. Beighley, *jQuery for Dummies*. Hoboken: Wiley Publishing, 2010.
- [8] S. Suehring and J. Valade, *PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 All-in-one for Dummies*, Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.
- [9] M. Sidi Mustaqbal, et al., "Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN)", *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan (JITTER)*, Vol. 1, No. 3, pp.31-36, 2015.
- [10] M. Hazbiallyh At Taufiq and A. Hidayati, "Rancang Bangun Aplikasi Biro Travel Berbasis Web dengan Menggunakan Teknologi SMS Gateway dan Google Maps API", *Jurnal Multinetics*, Vol. 2, No. 1, pp.45-52, 2016.